

Budonnyi Pavlo. GENDER PECULIARITIES OF THE DYNAMICS OF THE UNFINISHED SUICIDAL ATTEMPTS OF PERFECT MENTAL HEALTHY PERSONS AND PERSONS WITH DIFFERENT TYPES OF PSYCHOPATOLOGY. ВІСНИК МОРСЬКОЇ МЕДИЦИНИ. 2018;4(81):31-37. ISSN 0049-6804.

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2533224>

<http://www.herald.com.ua>

УДК 616.89-008.441+364.277+364.278.2+316:332.122.316:332.122

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2533224>

GENDER PECULIARITIES OF THE DYNAMICS OF THE UNFINISHED SUICIDAL ATTEMPTS OF PERFECT MENTAL HEALTHY PERSONS AND PERSONS WITH DIFFERENT TYPES OF PSYCHOPATOLOGY

Budonnyi Pavlo

Lysychansk regional psychiatric hospital, Lysychansk;

e-mail: dgylia@gmail.com.

Summary

The problem of gender-specific dynamics of incomplete suicidal attempts made by mentally health individuals and individuals with various types of psychopathological diseases from 2006 to 2016 on the temporarily occupied territory of Ukraine (Lysychansk region) is discussed. 15 thousand medical records of in-patients (F. N 003 / u) who were treated in the pre-war period (2006–2013) in the inpatient units of the Lysychansk Regional Psychiatric Hospital, and 3.5 thousands of patients treated from 2014 to 2016 were analyzed. 409 and 208 (respectively) cases of suicidal and auto-aggressive behavior of patients were selected and their further clinico-anamnestic examinations were made. The objective: to determine the peculiarities of incomplete suicidal attempts both among the mentally health population and among humans suffer various psychopathological personality disorders. It was established that both men and women tend to increase the proportion of suicidal attempts made by schizophrenic patients. Especially strongly this trend manifested itself in women during 2015-2016.

Key words: suicidal attempts, mental personality disorders, schizotypal and delusional disorders, mental and behavioral disorders associated with the use of psychoactive substances, stress associated neurotic disorders.

Реферат. Будённий П. В. **ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ НЕЗАВЕРШЕННЫХ СУИЦИДАЛЬНЫХ ПОПЫТОК, СОВЕРШЕННЫХ ПСИХИЧЕСКИ ЗДОРОВЫМИ ЛИЦА И ЛИЦАМИ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ПСИХОПАТОЛОГИИ.** В работе рассматриваются гендерные особенностей динамики незавершенных суицидальных попыток, совершенных психически здоровыми лицами и лицами с различными видами психопатологических заболеваний за период с 2006 по 2016 годы на временно оккупированной территории Украины (Лисичанская область). При проведении исследования было проанализировано 15 тыс. медицинских карт стационарных больных (ф. № 003 / у), проходивших лечение в довоенный период (2006-2013 г.г.) в стационарных отделениях Лисичанской областной психиатрической больницы, и 3,5 тысячи пациентов, поступивших на лечение в период 2014-2016 г. г. Были отобраны и клиничко-анамнестически проанализированы 409 и 208 (соответственно) случаев суицидального и аутоагрессивного поведения пациентов. Цель исследования: определить особенности динамики незавершенных суицидальных попыток, как среди психически здорового населения, так и среди лиц, страдающих от различных психопатологических расстройств личности. По результатам исследования установлено, что и у мужчин, и у женщин имеет место тенденция к увеличению удельного веса суицидальных попыток, совершенных больными шизофренией. Особенно сильно эта тенденция проявляет себя у женщин в течение 2015-2016 г. г.

Ключевые слова: суицидальные попытки, психические расстройства личности, шизотипическое и бредовое расстройство, расстройства психики и поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ, расстройства настроения.

Реферат. Будённий П. В. **ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ НЕЗАВЕРШЕНИХ СУЇЦИДАЛЬНИХ СПРОБ СКОЄНИХ ПСИХІЧНО ЗДОРОВИМИ ОСОБАМИ ТА ОСОБАМИ З**

РІЗНИМИ ВИДАМИ ПСИХОПАТОЛОГІЇ В роботі автором звернено увагу на проблему гендерних особливостей динаміки незавершених суїцидальних спроб скоєних психічно здоровими особами та особами з різними видами психопатологічних захворювань за період з 2006 по 2016 роки на тимчасово окупованій території України (Лисичанська область). Під час проведення дослідження було проаналізовано 15 тис. медичних карт стаціонарних хворих (ф.№003/о), які проходили лікування в довоєнний період 2006-2013 років в стаціонарних відділеннях Лисичанської обласної психіатричної лікарні, і 3,5 тисячі пацієнтів 2014-2016 року які були відібрані та клініко-анамнестично проаналізовані 409 і 208 (відповідно) випадків суїцидальної та аутоагресивної поведінки пацієнтів. Метою дослідження було визначення особливостей динаміки незавершених суїцидальних спроб як серед психічно здорового населення так і серед осіб які страждають від різних психопатологічних розладів особистості. За результатами дослідження встановлено, що і у чоловіків, і у жінок має місце тенденція до збільшення питомої ваги суїцидальних спроб, скоєних хворими на шизофренію. Особливо сильно ця тенденція проявляє себе у жінок протягом 2015-2016 р. р.

Ключові слова: суїцидальні спроби, психічні розлади особистості, шизотипічні і маячні розлади, розлади психіки та поведінки, пов'язані з вживанням психоактивних речовин, розлади настрою, невротичні розлади.

Актуальність. Психічне захворювання є одним з найважливіших факторів ризику суїцидальної поведінки [1-3]. Дані окремих досліджень показують, що до 90-95% від загальної маси суїцидентів в момент скоєння спроби перебували в стані психічного розладу [5-6]. Якщо ці результати можуть бути узагальнені в ході мета-аналізу, то практично всі психічні розлади мають підвищений ризик самогубства, за винятком розумової відсталості і деменції [3-5]. Вивчення суїцидальної поведінки з урахуванням гендерних особливостей в умовах безпосередньої небезпеки для життя, що йде ззовні, дозволить поглянути на проблему під іншим кутом. Порівнюючи дані за ці періоди можна буде виключити ряд невідомих і визначити змінні, що надасть можливість розробити алгоритми профілактики суїцидальної поведінки у осіб які проживають на тимчасово окупованій території.

Матеріали та методи. В ході роботи, з 15000 медичних карт стаціонарних хворих (ф.№003 / о), які проходили лікування в довоєнний період 2006–2013 років в стаціонарних відділеннях Лисичанської обласної психіатричної лікарні, і 3500 пацієнтів 2014–2016 року були відібрані та клініко-анамнестично проаналізовані 409 і 208 (відповідно) випадків суїцидальної та аутоагресивної поведінки пацієнтів.

При аналізі даних використовувався клініко-психопатологічний, епідеміологічний, соціально-демографічний метод і методи математичної статистики.

В ході роботи було проаналізовано весь спектр суїцидальної поведінки (СП) який включав в себе: суїцидальні думки, задуми, наміри та дії спрямовані на самоушкодження або самознищення, тобто всі внутрішні і зовнішні форми суїцидальної активності.

Мета дослідження. Вивчення гендерних особливостей динаміки незавершених суїцидальних спроб серед психічно здорових осіб та осіб які мають різноманітні психопатологічні розлади особистості у період з 2006 по 2016 рік на тимчасово окупованій території України (на прикладі м. Лисичанськ).

Викладення основного матеріалу. В рамках проведеного дослідження після аналізу 15000 медичних карт стаціонарних хворих (ф. №003/о), які проходили лікування в довоєнний період 2006–2013 років в стаціонарних відділеннях Лисичанської обласної психіатричної лікарні, і 3500 пацієнтів 2014–2016 року було відібрано 379 осіб чоловічої статі (які склали 100 % вибірки) та 240 осіб жіночої статі (які склали 100 % вибірки) у віковій категорії від 18 до 54 років. Результати дослідження надано в таблиці 1.

За результатами дослідження встановлено, що серед умовно здорових чоловіків найбільша кількість незавершених суїцидальних спроб припадає на 2006 р. та 2008 р. по 35,29 % досліджених, дещо менший відсоток припадає на 2013 р. – 27,59 % досліджених та 2009 р. – 17,5 % досліджених. А серед умовно здорових жінок найбільша кількість незавершених суїцидальних спроб припадає на 2016 р. – 15,79 % досліджених, 2009 р. – 14,71 % досліджених, дещо менше однак майже однакова кількість припадає на 2015 р. та 2008 р. –12,9 % та 12,5 % відповідно. Якщо порівнювати загальну тенденцію можливо зазначити, що у 2006 р незавершених суїцидальних спроб серед умовно здорових чоловіків склала 35,29 %, а серед жінок в цей період не виявлено жодної спроби, так як і у 2007 р. серед чоловіків зафіксовано 19,23 %, а у жінок жодної. У 2008 р. різницяміж відносними величинами незавершених суїцидальних спроб між чоловіками та жінками склала 22,79 %, а у 2013 р. –11,59 %. Також слід вказати, що у 2015 р. та 2016 р. вектор суїцидальної тенденції з чоловіків переміщується на жінок, так у 2015 р. скоєних жінками незавершених суїцидальних спроб було на 3,81 % більше ніж серед чоловіків, а у 2016 р на 0,41 %.

Таблиця 1

Динаміка кількості незавершених суїцидальних спроб, скоєних психічно здоровими особами та особами з різною психопатологією протягом 2006-2016 рр.

Роки	Кількість випадків															
	Абсолютні величини, випадки								Відносні величини, %							
	у зд.*	У хворих з різною психопатологією							у зд.*	Хворі з різною психопатологією						
		F0	F1	F2	F3	F4	F6	F7		F0	F1	F2	F3	F4	F6	F7
Чоловіки																
2006	6	1	6	0	1	0	2	1	35,29	5,88	35,29	0	5,88	0	11,76	5,88
2007	5	4	9	2	2	0	3	1	19,23	15,38	34,62	7,69	7,69	0	11,54	3,85
2008	12	4	8	2	5	0	3	0	35,29	11,76	23,53	5,88	14,71	0	8,82	0
2009	7	1	9	5	8	0	7	3	17,5	2,5	22,5	12,5	20	0	17,5	7,5
2010	12	0	8	6	8	2	11	1	25	0	16,67	12,5	16,67	4,17	22,92	2,08
2011	4	3	6	5	3	0	8	1	13,33	10	20	16,67	10	0	26,67	3,33
2012	5	2	8	8	3	2	6	0	14,71	5,88	23,53	23,53	8,82	5,88	17,65	0
2013	8	5	4	4	2	0	6	0	27,59	17,24	13,79	13,79	6,9	0	20,69	0
2014	4	2	8	10	5	0	4	3	11,11	5,56	22,22	27,78	13,89	0	11,11	8,33
2015	3	7	9	10	1	0	3	0	9,09	21,21	27,27	30,3	3,03	0	9,09	0
2016	8	5	10	16	2	0	10	1	15,38	9,62	19,23	30,77	3,85	0	19,23	1,92
2006-2016	74	34	85	68	40	4	63	11	-	-	-	-	-	-	-	-
Жінки																
2006	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
2008	1	0	1	2	2	2	0	0	12,5	0	12,5	25	25	25	0	0
2009	5	4	6	9	7	3	0	0	14,71	11,76	17,65	26,47	20,59	8,82	0	0
2010	2	1	3	7	8	3	1	0	8	4	12	28	32	12	4	0
2011	2	1	2	7	14	0	1	0	7,41	3,7	7,41	25,93	51,85	0	3,7	0
2012	3	4	5	8	6	0	4	2	9,38	12,5	15,63	25	18,75	0	12,5	6,25
2013	4	4	3	7	4	1	1	1	16	16	12	28	16	4	4	4
2014	4	5	7	12	5	2	2	0	10,81	13,51	18,92	32,43	13,51	5,41	5,41	0
2015	4	2	4	15	3	1	2	0	12,9	6,45	12,9	48,39	9,68	3,23	6,45	0
2016	3	0	2	9	5	0	0	0	15,79	0	10,53	47,37	26,32	0	0	0
2006-2016	28	21	33	77	55	12	11	3	-	-	-	-	-	-	-	-

Примітка: У. зд. – умовно здорові, особи які не мають психопатологічних розладів особистості; F0 – органічні, включаючи симптоматичні, психічні розлади; F1 – розлади психіки та поведінки, пов'язані з вживанням психоактивних речовин; F2 – шизофренія, шизотипічні і маячні розлади; F3 – розлади настрою (афективні розлади); F4 – невротичні, пов'язані зі стресом і соматоформні розлади; F6 – розлади особистості та поведінки в зрілому віці; F7 – розумова відсталість.

За результатами аналізу отриманих даних серед досліджених чоловіків які мають різноманітні психопатологічні розлади особистості встановлено (рис. 1), що найбільша кількість суїцидальних спроб припадає на 2006 р. та на 2007 р. 35,3 % та 34,6 % відповідно всі вони мають розлади психіки та поведінки, пов'язані з вживанням психоактивних речовин, майже на 5 % менше максимальної кількості суїцидальних спроб припадає на 2015 р. та 2016 р. – 30,3 % та 30,8 % відповідно, але в ці роки дані випадки суїцидальної поведінки зафіксовані серед чоловіків які страждають від шизофренії, шизотипічної маячні.

Примітка: за 100% прийнята загальна кількість спроб в поточному році (періоді); У.зд. – умовно здорові, особи які не мають психопатологічних розладів особистості; F0 – органічні, включаючи симптоматичні, психічні розлади; F1 – розлади психіки та поведінки, пов'язані з вживанням психоактивних речовин; F2 – шизофренія, шизотипічні і маячні розлади; F3 – розлади настрою (афективні розлади); F4 – невротичні, пов'язані зі стресом і соматоформні розлади; F6 – розлади особистості та поведінки в зрілому віці; F7 – розумова відсталість.

Рис. 1 Динаміка кількості суїцидальних спроб, скоєних чоловіками з різними видами психопатології та умовно здоровими у відносних величинах

Слід вказати на те, що у 2015 р. також спостерігаються великі відсотки суїцидальних спроб, серед чоловіків які хворіють на розлади психіки та поведінки, пов'язані з вживанням психоактивних речовин – 27,3 % досліджених, а також 21,5 % досліджених які скоювали суїцидальну спробу при органічних розладах, що включають симптоматичні, психічні розлади.

У 2010 р. та 2011 р. спостерігається високий відсоток суїцидальної поведінки серед чоловіків які страждають від розладів особистості та поведінки в зрілому віці по 22,9 % та 26,7 % досліджених відповідно.

У 2012 р. максимальні показники серед суїцидальних спроб зафіксовано серед чоловіків, які страждають від розладів психіки та поведінки, пов'язаних із вживанням психоактивних речовин та шизофренії й шизотипічно-маячні по 23,5 % досліджених.

У 2014 р. максимальні показники зафіксовано, серед чоловіків, які страждають від шизофренії й шизотипічно-маячні розладів психіки та поведінки пов'язаної із вживанням психоактивних речовин 27,8 % та 22,2 % досліджених відповідно.

Слід зазначити, що не виявлено жодної суїцидальної спроби серед чоловіків у 2006 р. які б страждали на шизофренію та шизотипічно-маячно. Також, не зафіксовано жодної суїцидальної спроби серед чоловіків які страждали б невротичними розладами, пов'язаним зі стресом і соматоформними розладами з 2006 р. по 2009 р., 2011 р. та 2013–2016 рр., отже, можливо констатувати, що даний тип психічного розладу не провокує суїцидальної поведінки та не властив особам чоловічої статі. Також, жодної суїцидальної спроби не було зафіксовано серед чоловіків, які страждають від розумової відсталості у 2008 р., 2012 р., 2013 р., 2015 р.

Проаналізувавши профіль суїцидальних спроб серед осіб чоловічої статі, які мають певні психопатологічні розлади особистості, за період з 2006 р. по 2016 р., слід зазначити, що найбільша кількість суїцидальних спроб скоюється при розладах психіки та поведінки, пов'язаних із вживанням психоактивних речовин та при шизофренії, шизотипічно-маячні, а також при розладах особистості та поведінки в зрілому віці.

При порівнянні мирного періоду з 2006 р. по 2013 р. з періодом ведення бойових дій, слід зауважити, що найбільш характерними психопатологічними розладами при яких скоювались суїцидальні спроби були: F1 – розлади психіки та поведінки; F2 – шизофренія, шизотипічні і маячні розлади; F6 – розлади особистості та поведінки в зрілому віці. Під час ведення бойових дій на сході України з 2014 р. по 2016 р. найбільш характерними психопатологічними розладами особистості при яких чоловіки роби суїцидальні спроби були: F0 – органічні, включаючи симптоматичні, психічні розлади; F1 – розлади психіки та поведінки, пов'язані з вживанням психоактивних речовин; F2 – шизофренія, шизотипічні та маячні розлади. Слід також вказати на виявлену тенденцію, що в мирний час (2006–2013 рр.) найбільша кількість суїцидальних спроб припадає на умовно здорових чоловіків і чоловіків, які страждають від розладів психіки та поведінки, пов'язаних із вживанням психоактивних речовин. А під час бойових дій (2014–2016 рр.) вектор суїцидальних спроб змінюється в сторону психопатологічних розладів (F0; F1; F2).

На наступному етапі дослідження, ми проаналізували профіль суїцидальних спроб серед умовно здорових жінок та жінок які страждають від різноманітних психопатологічних розладів (рис.2).

Примітка: за 100% прийнята загальна кількість спроб в поточному році (періоді); У.зд. – умовно здорові, особи які не мають психопатологічних розладів особистості; F0 – органічні, включаючи симптоматичні, психічні розлади; F1 – розлади психіки та поведінки, пов'язані з вживанням психоактивних речовин; F2 – шизофренія, шизотипічні і маячні розлади; F3 – розлади настрою (афективні розлади); F4 – невротичні, пов'язані зі стресом і соматоформні розлади; F6 – розлади особистості та поведінки в зрілому віці; F7 – розумова відсталість.

Рис. 2. Динаміка кількості суїцидальних спроб скоєних жінками з різними видами психопатології та умовно здоровими у відносних величинах

За результатами дослідження скоєння суїцидальних спроб серед умовно здорових осіб жіночої статі встановлено, що найбільша кількість спроб припадає на період ведення бойових дій 2015 р. та 2016 р. – 12,9 % та 15,8 % досліджених відповідно. У мирний час з 2006 р. по 2013 р. найбільша кількість суїцидальних спроб скоєних даною категорію жінок припадає на 2008 р. та 2009 р. – 12,5 % та 14,7 % досліджених відповідно. Не зафіксовано жодної суїцидальної спроби серед умовно здорових жінок у 2006 р. та 2007 р.

При аналізі профілю скоєних суїцидальних спроб серед жінок, які страждають на різноманітні психопатологічні розлади в період з 2006 р. по 2016 р. встановлено, що у 2006 р. та 2007 р. було зафіксовано по одній суїцидальній спробі серед жінок, які страждали від шизофренії, шизотипічної маячні та від розладу настрою (афективного розладу).

У 2008 р. зафіксовано по 25 % суїцидальних спроб серед жінок які страждали від шизофренії, розладів настрою та невротичних розладів, пов'язаних зі стресом і соматоформними розладами.

У 2009 р. високі показники суїцидальних спроб зафіксовано, серед жінок, які хворіють на шизофренію – 26,5 % досліджених, розлади настрою – 20,6 % досліджених, а також 17,7 % досліджених, які мали розлади психіки та поведінки, пов'язані з вживанням психоактивних речовин.

У 2010 р. максимальні показники суїцидальних спроб серед осіб жіночої статі, які страждають від психопатологічних розладів особистості, зафіксовано серед хворих на розлади настрою – 32 % досліджених, 28 % досліджених страждали від шизофренії та 12 % досліджених, які скоювали суїцидальні спроби при невротичному розладі, пов'язаному зі стресом і соматоформними розладами.

У 2011 р. найбільша кількість суїцидальних спроб була зафіксована серед жінок, які мали розлади настрою – 51,9 % досліджених (слід зазначити, що це один із максимальних показників який було виявлено під час аналізу). Друге місце в цей рік посіли суїцидальні спроби серед жінок, які страждали від шизофренії та шизотипічної маячні – 25,9 % досліджених.

У 2012 р. та 2013 р. максимальні показники суїцидальних спроб виявлені серед жінок, які страждають від шизофренії (25 % та 28 % відповідно) та від розладів настрою (18,8 % та 16 % відповідно).

Під час ведення бойових дій (2014-2016 рр.) найбільша кількість суїцидальних спроб була виявлена серед осіб жіночої статі, які страждають від шизофренії та шизотипічної маячні – 32,4 %, 48,4 %, 47,4 % досліджених відповідно, слід вказати, що це є й одними із максимальних показників, взагалі, за період від 2006 р. по 2016 р. Майже у двічі менше, показники зафіксовані у 2016 р. серед жінок, які страждали від невротичних розладів пов'язаних зі стресом і соматоформними розладами – 26,3 % досліджених. А в 2014 р. значна кількість суїцидальних спроб зафіксована, серед жінок, які мали розлади психіки та поведінки, пов'язані з вживанням психоактивних речовин – 18,9 % досліджених.

Необхідно зазначити, що було виявлено тенденцію до відсутності суїцидальних спроб, серед осіб жіночої статі, які страждають від розумової відсталості по 0 % у період з 2006 р. по 2011 р. та з 2014 р. по

2016 р.. Також, невиявлено жодної суїцидальної спроби, серед жінок, які хворі на розлади особистості та поведінки в зрілому віці, у період з 2006 р. по 2009 р. та у 2016 р. Не виявлено, суїцидальних спроб серед жінок, які страждають невротичними та пов'язаними зі стресом і соматоформними розладами у періоди: 2006–2007 рр., 2011-2012 рр. та у 2016 р. У 2006–2008 рр. та 2016 р. не виявлено, жодної суїцидальної спроби, серед осіб жіночої статі, які мали органічні, включаючи симптоматичні, психічні розлади.

Висновки. Таким чином проаналізувавши профілі суїцидальних спроб серед чоловіків та жінок, які проживають на тимчасово окуповані території у подовж періоду з 2006 р по 2016 р. можна зазначити, що має місце тенденція до збільшення питомої ваги суїцидальних спроб, скоєних хворими на шизофренію. Особливо сильно дана тенденція проявляє себе у жінок протягом 2015–2016 рр. У жінок (на відміну від чоловіків) останніми роками серед осіб, що скоюють суїцидальні спроби зникли особи з розладами: F0, F4, F6 та F7.

Спільним для чоловіків та жінок є неухильне збільшення питомої ваги хворих на шизофренію, і зменшення – хворих з розладами психіки та поведінки, пов'язаних із вживанням психоактивних речовин.

Відмінним є все інше. У чоловіків з плином часу зменшувалась питома вага серед суїцидентів, питома вага здорових осіб, в той час як у жінок вона зростає. Окрім того, у чоловіків зростала питома вага розладі особистості, в той час як у жінок вона спочатку трохи зросла, а потім взагалі зникла.

Література:

1. Андрейко М. Ф., Шатайло Н. А. Некоторые психологические особенности мотивации суицидального поведения // Медицинские исследования. – 2001. – Т. 1, вып. 1. – С. 108–109.

2. Зеленская Е. А. Современный взгляд на проблему комплексной терапии психогенных депрессий, сопровождающихся суицидальным поведением /Збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених «Медицина третього тисячоліття», м. Харків, 2015: тези доповідей. – м. Харків, 2015. – С. 358-359.

3. Юрьева Л. Н. Клиническая суицидология: Монография. – Днепропетровск: Пороги, 2006. – 472 с.

4. Osborn D., Gus L., Nazareth I. Suicide and severe mental illnesses. Cohort study within the UK general practice research database / D. Osborn, L. Gus, I. Nazareth // Schizophrenia research. – 2008. – P. 134–138

5. Harris EC, Barraclough B. Suicide as an outcome for mental disorders. A meta-analysis. // Br J Psychiatry. – 1997.- P 205 – 228

References:

1. Andreiko M. F, Shatailo N. A. Some psychological characteristics of the motivation of suicidal behavior // Medical studies. - 2001. - V. 1, no. 1. - pp. 108–109.

2. Zelenskaya Ye. A. A modern view on the problem of complex therapy of psychogenic depression, accompanied by suicidal behavior / Collection of abstracts of the inter-university conference of young scientists "Medicine of the third millennium", Kharkiv, 2015: abstracts of reports. - Kharkiv, 2015. - P. 358 - 359.

3. Yurieva L. N. Clinical suicidology: Monograph. - Dnepropetrovsk: Porogy (Thresholds), 2006. - 472 p.